

BOJXONA TO‘LOVLARINING UNDIRUVCHANLIGIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Shodiyev To‘ychiboy Omonovich,
Bojxona instituti katta o‘qituvchisi,
e-mail: tshodiev67@gmail.com

Sarmanov Orifjon Adiljonovich,
Bojxona instituti dotsenti v.b., i.f.f.d. (PhD),
e-mail: sarmanovorifjon@gmail.com

Har bir mamlakat o‘z iqtisodiyotini har tomonlama yuksaltirish va jahon xo‘jalik tizimiga integratsiyalashuv jarayonlarini inobatga olgan holda tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish uchun turli mexanizmlardan foydalanadi hamda ularni doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Bu jarayonda davlat tomonidan qo‘llaniladigan vositalar ichida bojxona to‘lovlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Bojxona to‘lovlari mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi, ular orqali tashqi savdo aylanmasi maqbul darajada tartibga solinadi, iqtisodiy xavfsizlik kafolatlanadi hamda davlatning fiskal vazifalari amalga oshiriladi.

Yuqoridarlardan ma‘lumki, bojxona to‘lovlari tahlilini takomillashtirish va unga ta‘sir etuvchi omillardan samarali foydalanish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir.

Xususan, davlat budjetining daromadlari tarkibida bojxona to‘lovlari 22,7 foizni tashkil etayotgani bu yo‘nalish bugungi kunda ahamiyati ortayotganidan dalolatdir.

Shuningdek, davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlarning miqdori ham yildan-yilga oshmoqda. So‘nggi 10 yillik ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlari 2015-2024-yillarda 10,7 martaga oshgan (1-rasm).

1-rasm. 2015-2024-yillarda davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlarning miqdori (trln. so‘mda)

Manba: Bojxona qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

Bojxona to‘lovlari o‘shishiga import tovarlarining hajmini ko‘payishi, tovarlarning bojxona qiymatini aniqlanishini takomillashayotganligi, bojxona to‘lovlari stavkalarini o‘zgarishi, erkin almashtiriladigan valyuta kursining o‘zgarishi, bojxona sohasida avtomatlashtirilgan axborot tizimidan samarali foydalanilayotganligi, bojxona sohasi bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashayotganligi kabi asosiy omillar ta‘sir etgan.

Odatda bojxona to‘lovlarning yig‘iluvchanligiga ta‘sir qiluvchi omillar shartli ravishda ikki guruhga bo‘linadi. Jumladan, bojxona organlariga bog‘liq bo‘lmagan — tashqi omillar hamda bog‘liq bo‘lgan — ichki omillar.

Birinchi guruhga kiruvchi omillar bo'jxona to'lovlarning yig'iluvchanligiga eng ko'p ta'sir qiladi. Ikkinchi guruhdagi omillar bo'jxona organlari tomonidan boshqariladigan omillar bo'lib, to'lovlarni undirishning to'liqligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bo'jxona to'lovlari yig'iluvchanligiga ta'sir etuvchi omillarning eng asosiylaridan biri bu import hajmining oshishi hisoblanadi. Unga asosan import tarkibi soliqqa (bo'jxona to'lovlariga) tortiladigan import va soliqqa (bo'jxona to'lovlariga) tortilmaydigan importga bo'linadi. Bo'jxona amaliyotida ularning importdagi ulushi bo'jxona to'lovlari miqdoriga ta'sir etadi.

Shundan kelib chiqib, soliqqa tortiladigan import hajmi va undirilgan bo'jxona to'lovlari orasidagi bog'liqlikni korrelyatsion va regression tahlil usullari asosida o'rganib chiqamiz. Dastlab, O'zbekiston Respublikasi bo'jxona organlarida 2022-yildagi soliqqa tortiladigan import hajmi va undirilgan bo'jxona to'lovlari to'g'risidagi ma'lumotlarni oylar bo'yicha jadvalini hosil qilamiz (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda 2022 -yilda soliqqa tortiladigan import hajmi va undirilgan bo'jxona to'lovlari qiymatlarining oylar bo'yicha taqsimlanishi¹

Oylar	Import hajmi, mln. AQSH dollarida	Undirilgan bo'jxona to'lovlari, mlrd. so'mda
Yanvar	1 370,5	2 914,2
Fevral	1 642,9	3 301,8
Mart	1 643,9	3 324,1
April	1 681,9	3 723,2
May	1 389,3	3 874,7
Iyun	1 626,5	4 346,5
Iyul	1 556,4	3 610,6
Avgust	1 807,8	3 789,1
Sentabr	1 786,4	4 358,9
Oktabr	1 722,3	4 086,9
Noyabr	1 785,6	4 049,0
Dekabr	2 000,1	4 645,5

Bunda faktor belgi: x – soliqqa tortiladigan import hajmi mln. AQSH dollarida hamda natijaviy belgi: u – undirilgan bo'jxona to'lovlari mlrd. so'mda bo'lsin deb olamiz.

Mazkur ma'lumotlar asosida korrelyatsiya koeffitsiyentini quyidagi formulalar bilan hisoblaymiz.

$$r_{(x,y)} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Yuqorida keltirilgan korrelyatsiya koeffitsiyentini hisoblash formulasiga asoslanib 1-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichning korrelyatsiya koeffitsiyentini aniqlaymiz. Buning uchun quyidagi 2-jadval tuziladi.

2-jadval

O'zbekistonda 2022-yilda soliqqa tortiladigan import hajmi va undirilgan bo'jxona to'lovlari qiymatlarining oylar bo'yicha taqsimotini korrelyatsiya tenglamasiga keltirish

¹ Bo'jxona qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisob-kitob qilingan.

Oylar	Soliqqa tortiladigan import hajmi, mln. AQSH doll. (x)	Undirilgan bojxona to'lovlari, mlrd. so'mda (u)	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
Yanvar	1 370,5	2 914,2	-297,3	-921,2	88 399,5	848563,4	273 884,2
Fevral	1 642,9	3 301,8	-24,9	-533,6	619,3	284702,3	13 278,7
Mart	1 643,9	3 324,1	-23,9	-511,3	570,3	261402,1	12 210,0
April	1 681,9	3 723,2	14,1	-112,2	198,3	12 583,2	-1 579,6
May	1 389,3	3 874,7	-278,6	39,3	77 594,0	1 546,5	-10 954,3
Iyun	1 626,5	4 346,5	-41,3	511,1	1 703,2	261248,8	-21 093,9
Iyul	1 556,4	3 610,6	-111,4	-224,8	12 402,7	50 523,8	25 032,6
Avgust	1 807,8	3 789,1	140,0	-46,3	19 595,2	2 141,4	-6 477,7
Sentabr	1 786,4	4 358,9	118,6	523,5	14 070,8	274078,4	62 100,8
Oktabr	1 722,3	4 086,9	54,5	251,5	2 973,5	63 264,8	13 715,5
Noyabr	1 785,6	4 049,0	117,8	213,6	13 867,5	45 635,6	25 156,6
Dekabr	2 000,1	4 645,5	332,3	810,1	110 428,4	656302,5	269 210,8
Jami(Σ)	$\Sigma=20\ 013,8$	$\Sigma=46\ 024,5$			$\Sigma=342422,8$	$\Sigma=2761992,8$	$\Sigma=654483,9$
O'rtacha arifmetik i	$\bar{X}=1\ 667,8$	$\bar{Y}=3\ 835,4$			$S_x=168,9$	$S_y=479,8$	

Amallarni bajarish natijasida korrelyatsiya koeffitsiyenti (r) **0,67** ga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, olingan hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, soliqqa tortiladigan import hajmi bilan undirilgan bojxona to'lovlari orasida musbat korrelyatsion bog'liqlik mavjud. Ta'kidlash joizki, Cheddok shkalasi bo'yicha bog'liqlik sezilarli hisoblanadi. Korrelyatsion bog'lanishni tekshirishda ko'zlanadigan ikkinchi vazifa bir hodisaning o'zgarishiga qarab, ikkinchi hodisa qancha miqdorda o'zgarishini aniqlashdan iborat.

Endi regression tahlil asosida soliqqa tortiladigan import hajmining o'zgarishiga qarab, undirilgan bojxona to'lovlari qancha miqdorda o'zgarishini aniqlaymiz. Buning uchun regressiya tenglamasi orqali hisob-kitobni amalga oshiramiz. Bu Yerdan a_0 – ozod had; a_1 – regressiya tenglamasining koeffitsiyenti hisoblanadi. Regressiya tenglamasida X-omil belgi $Y_x = a_0 + a_1x$ oldidagi al koeffitsiyent iqtisodiy tahlil uchun katta ahamiyatga ega. U regressiya koeffitsiyenti deb nomlanadi va X-omilning samaradorligini ko'rsatadi: omil belgi bir birlikka oshganda natija o'rtacha qancha miqdorga oshishi (yoki pasayishi)ni ifodalaydi.

$$n a_0 + a_1 \sum x = \sum y$$

$$a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum yx$$

Yuqorida keltirilgan formulalarga asoslanib 1-jadvalda keltirilgan ko‘rsatkichning regressiya tenglamasi va uning koeffitsiyentini aniqlaymiz. Buning uchun quyidagicha jadval tuziladi (3-jadval).

Hisob-kitoblarda natija $a_0 = 647,63$ hamda $a_1 = 1,911$ ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Demak, a_1 regressiya koeffitsiyenti natijaviy belgi (U) bilan omil belgi (X) o‘rtasidagi bog‘lanishni belgilab beradi. Bu esa omil belgi bir birlikka ortganda natijaviy belgi necha birlikka oshadi, degan savolga javob beradi. Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, soliqla tortiladigan import hajmining 1,0 mln. AQSH dollariga ortishi bojxona to‘lovlarining 1,911 mlrd. so‘mga oshishiga olib keladi.

3-jadval

O‘zbekistonda 2022- yilda soliqla tortiladigan import hajmi va undirilgan bojxona to‘lovlari qiymatlarining oylar bo‘yicha taqsimotini regressiya tenglamasiga keltirish²

Oylar	Soliqla tortiladigan import hajmi, mln. AQSH doll. (x)	Undirilgan bojxona to‘lovlari, mlrd. so‘mda (u)	$x \cdot u$	x^2	$Y_x = a_0 + a_1 x$
Yanvar	1 370,5	2 914,2	3 993 888,2	1 878 248,7	3 267,1
Fevral	1 642,9	3 301,8	5 424 614,0	2 699 206,8	3 787,8
Mart	1 643,9	3 324,1	5 464 591,5	2 702 509,5	3 789,7
April	1 681,9	3 723,2	6 262 027,1	2 828 766,8	3 862,3
May	1 389,3	3 874,7	5 382 948,4	1 930 031,0	3 303,0
Iyun	1 626,5	4 346,5	7 069 769,6	2 645 642,5	3 756,5
Iyul	1 556,4	3 610,6	5 619 700,9	2 422 521,5	3 622,5
Avgust	1 807,8	3 789,1	6 849 917,7	3 268 124,3	4 102,9
Sentabr	1 786,4	4 358,9	7 786 883,1	3 191 343,1	4 062,1
Oktabr	1 722,3	4 086,9	7 039 039,9	2 966 462,3	3 939,6
Noyabr	1 785,6	4 049,0	7 229 785,6	3 188 271,4	4 060,5
Dekabr	2 000,1	4 645,5	9 291 559,2	4 000 481,5	4 470,5
Jami(Σ)	20 013,8	46 024,5	77 414 725,2	33 721 609,5	46 024,5

Amalga oshirilgan tahlillardan ma’lum bo‘ladiki, soliqla tortiladigan import hajmi ortishi bojxona to‘lovlari tushumining ortishiga sabab bo‘ladi degan gipotezamiz o‘z isbotini topdi.

Yuqoridagi tahlillarga ko‘ra, bojxona to‘lovlarga ta’sir etuvchi omillardan samarali foydalanish yuzasidan quyidagi takliflar bildiriladi:

- korrelyatsion va regression tahlillar natijasiga ko‘ra, soliqla tortiladigan import hajmini oshirish va geografiasini kengaytirish;

- tashqi savdo aloqalarini xalqaro tashkilotlarga a’zo bo‘lish orqali kengaytirish;

- bojxona to‘lovlarga ta’sir etuvchi omillar bo‘yicha ko‘p omilli tahlillar hamda ekonometrik tahlilni amalga oshirish va ularning natijalari asosida bojxona to‘lovlari tushumining qisqa va uzoq muddatli prognoz ko‘rsatkichlarini belgilash.

Xulosa qilib aytganda, bojxona to‘lovlarga ta’sir etuvchi omillar doimiy tizimli tahlil qilib borilsa va tegishli chora-tadbirlar o‘z vaqtida amalga oshirilsa bojxona to‘lovlarining davlat budgetiga tushumi ortishiga va prognoz ko‘rsatkichlarini sifatli aniqlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Pardayev T.N. Bojxona xizmatining fiskal faoliyati. O‘quv qo‘llanma. Toshkent -2022-y. 90-95 betlar.

² Bojxona qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisob-kitob qilingan.

2. Soatov S.S. Tashqi savdo bojxona statistikasida ko'rsatkichlarning o'zaro bog'lanishlarini tahlil qilish usullari. O'zbekiston bojxona axborotnomasi. 2-son 2020 y. 50-54 betlar.
3. Nosirovich, T. P., Rixsibayevich, A. S., & Adiljonovich, S. O. (2021). Prospects for increasing the effectiveness of the application of privileges and preferences from customs duties. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 69-76.
4. SARMANOV, O. A., & FARXODOV, F. F. BOJXONA YIG'IMLARINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH Tulkin Nasirovich PARDAYEV.
5. Pardayev T.N. O'zbekistonda bojxona to'lovlarini undirish mexanizmini takomillashtirish.: i.f.d. (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati/ -T.: 2025-y. - 65 b.
6. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 425-433.
7. Adiljonovich, S. O. (2025). O'ZBEKISTONDA BOJXONA TO'LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 249-256.
8. Sarmanov, O., & Sirojev, O. (2025). IMPROVING THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS. *International Journal of Political Sciences and Economics*, 1(3), 85-91.